

Научная статья

УДК 82.09

DOI: 10.5281/zenodo.14512439

ЕВГЕНИЙ БАРАТЫНСКИЙ – «ЭКЗИСТЕНЦИАЛИСТ» ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ (К 225-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА)

© 2024 *О.Р. Миннуллин*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкая государственная музыкальная академия имени С.С. Прокофьева»

ORCID: 0000-0002-5805-3821

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Работа посвящена углубленному анализу творчества Е. Баратынского в контексте его экзистенциальных исканий, связанным с кризисом идентичности человека и поиском смыслов бытия (в проекции современного восприятия). Основная часть статьи охватывает несколько ключевых аспектов творчества Е. Баратынского. Прежде всего, внимание уделяется внутреннему конфликту поэта, отражающему «духовный разлад» и «противочувствования», что рельефно воплощено в его зрелых элегиях. Е. Баратынский рассматривается как тот, кто через поэзию мысли исследует сложности человеческой природы и экзистенциальные кризисы. В статье предложен анализ конкретных наиболее репрезентативных произведений поэта, таких как «Разуверение», «Последняя смерть», «Мой дар убог...», «Болящий дух врачует песнопенье...» и «Недоносок». Е. Баратынский поднимает философские вопросы о быстротечности времени, непрочности любви, месте человека в мире как особого духовно переходного существа, роли искусства в бытии человека. Е. Баратынский был поэтом своего времени, но его произведения остаются пронзительными и актуальными для современных читателей, будучи созвучными аналогичным экзистенциальным вопросам, значимым в XX и XXI веках.

Ключевые слова: Евгений Баратынский, элегия, философская лирика, экзистенциализм, пессимизм, антропогенез, интерпретация.

Для цитирования: Миннуллин О.Р. Евгений Баратынский – «экзистенциалист» пушкинской поры (к 225-летию со дня рождения поэта) / О.Р. Миннуллин // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 6. – С. 30–42. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14512439>.

Введение. В этом году исполняется 225 лет со дня рождения поэта Евгения Абрамовича Баратынского. Юбилей поэта – подходящий момент для нас, «далеких потомков», его читателей и «собеседников» (выражение О. Мандельштама [7, с. 145]) взглянуть на его лирику, преодолевая разницу во времени, соотнося его художественные и духовные искания с самоощущением современного человека.

Сегодня лирика Е. Баратынского исследуется весьма активно. Литературоведы пишут о мотивно-тематическом своеобразии лирики поэта [4; 5; 6], стилистических особенностях его поэтического языка [9; 10; 16], своеобразии его рифм [11], влиянии поэтики автора «Сумерек» на лирику XX столетия [8; 13] в целом, рецепции его творчества за рубежом (в частности, в Китае) [15]. Не остается без внимания и философское своеобразие лирики поэта-мыслителя, в русле чего реализуется и данное исследование.

Основная часть. Положение Е. Баратынского в лирическом пантеоне русской литературы своеобразно и противоречиво. Он поэт «противочувствований и духовного

разлада» (Ю. Верховский) [17, с. 5]. Принадлежность его «школе гармонической точности» в форме стиха совмещается в содержательном отношении с постоянными картинами внутреннего духовного диссонанса, непреодолимой и мучительной неустроенности человека в бытии. Элегическая покорность отчаянию соседствует с провозвестием нравственной твердости и экзистенциального мужества. В его лирике «афористическое остроумие поэтов классицизма и Просвещения сочетается с метафизическими устремлениями романтиков» [12, с. 286]. Баратынского охотно считают «своим» и представители романтизма («мировая скорбь»), и реалисты, и символисты рубежа веков [2], и позднейшие поэты XX столетия.

Из биографии Е. Баратынского, достаточно насыщенной событиями, нельзя извлечь подлинную скрепу его поэзии. Лишь самые ранние поэтические опыты имеют биографическую почву для интерпретации. Его творчество – это не лирический дневник, которому поведывают в преображённом виде сокровенные переживания реальной жизни. Это при том, что сама его жизнь была щедрой и на искреннюю дружбу (например, с Пушкиным и поэтами пушкинской плеяды), и на любовь (страсть к Анастасии Энгельгардт, которая впоследствии стала женой поэта и родила ему девятерых детей), и на удары судьбы: запрет на офицерскую службу, изгнанничество, солдатские будни в Финляндии, недооценка поэта современниками (резкая критика поздних стихотворений Баратынского со стороны главного литературно-критического светоча 1840-х Виссариона Белинского). Однако практически всё реально-биографическое и бытовое нещадно изгонялось поэтом из своей лирики, а конкретные факты, если и попадали в стихи, то в максимально философски обобщённом виде.

Между тем в поэзии Баратынского проступает единство личности, которую не спутаешь ни с какой другой, – вдумчивой, глубокой, мрачно-стоической. Он поэт-интеллектуал аналитического склада, способный бесстрашно исследовать глубины бытия, «области сияния и тьмы» («Благославлен святое возвестивший»), и главный инструмент этого исследования – его собственный мятущийся дух. Поэзия мысли Баратынского не содержит отвлечённой рассудочности, это свободное мыслительство, философская рефлексия, сосредоточенная артикуляция, через которую проходят токи поэзии:

Живых восторгов легкий рой
Я замену холодной думой...

Лирика Баратынского – это поэзия переживания мысли, первичное чувство его заботит лишь как предмет для размышлений, но эти размышления захватывают всего человека, всё его существо. Сила его поэтической мысли такова, что перед ней «бледнее жизнь земная» («Всё мысль да мысль!..») В творчестве поэта присутствует сквозной сюжет духовного поиска, падений, вплоть до скорбного отчаяния перед лицом грозной бездны и подъёмов, проникнутых порой высокой патетикой, ощутимой в несколько архаичном стиле его языка, усложненном синтаксисе с характерными переносами, торжественно-риторических оборотах, броских антитезах, характерной афористичности кульминационных мест стихотворений. Иногда его открытия связаны со смиренным обретением своей человеческой меры в безбрежных просторах бытия:

Мой дар убог и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие...

Жизненная философия поэта оказалась сильнее всего созвучной мирозерцанию, положенному в основу элегического жанра. Первый русский поэт говорил, что на элегическом поприще после зрелых, исполненных философской горечи вещей Баратынского ему (Пушкину) делать уже нечего – такова глубина и сила этих

стихотворений, проникнутых не пушкинской светлой, как бы разбавленной печалью, а эмоциональным тоном густой «элегической скорби». Узнаваемая элегическая меланхолия, явившаяся на свет уже в первой поэтической книге Баратынского 1827 года, со временем усиливается. Голос «певца пиров и грусти томной», как сказал о нём Пушкин, постепенно преобразуется в духовном сюжете Баратынского в величественный и суровый философский пессимизм, проступающий через глубоко личную интонацию его стиха в «Сумерках» (1842), например, «На что вы дни! Юдольный мир явления...».

«Крикливый, модным новациям... Баратынский противопоставляет искренний, "негромкий" голос души и сердца, запечатленную в стихах исповедь умудренной жизненным опытом личности», – отмечает литературовед И.М. Гойбин [17, с. 6]. Обратимся к анализу нескольких репрезентативных произведений поэта, чтобы полнее представить художественно-философское своеобразие его лирики и её рецепцию в современности.

Невозвратность любви: «Разуверение» (1821).

Разуверение
 Не искушай меня без нужды
 Возвратом нежности твоей:
 Разочарованному чужды
 Все обольщенья прежних дней!
 Уж я не верю увереньям,
 Уж я не верую в любовь,
 И не могу предаться вновь
 Раз изменившим сновиденьям!
 Слепой тоски моей не множь,
 Не заводи о прежнем слова,
 И, друг заботливый, больного
 В его дремоте не тревожь!
 Я сплю, мне сладко усыпление;
 Забудь бывалые мечты:
 В душе моей одно волнение,
 А не любовь пробудишь ты.

Исследователи связывают «Разуверение» Е. Баратынского с именем светской кокетки Софии Пономаревой, в доме которой юный поэт был любезно принят (вместе с Дельвигом и Кюхельбекером). У Евгения и девушки завязалась своеобразная любовная игра: флирт, записки, лирические послания в стихах, динамичная драматургия взаимоотношений – Баратынский не на шутку увлёкся. Красавице было посвящено более десяти стихотворений. Это чуть ли не единственный случай во всей биографии Баратынского, когда жизненные перипетии непосредственно прочитываются в его поэтических текстах («Догадка», «Поцелуй», «Я безрассуден – и не диво!...», «Слепой поклонник красоты...» и др.). Когда «своенравная София» получила признание в любви со стороны Баратынского, выраженное в стихах уже открыто и страстно, она резко охладела, а сами поэтические уверения были отданы ею без ведома автора в журнал «Благонамеренный», где были опубликованы. Поэт досадовал и даже написал полное упреков к возлюбленной послание «Дориде». Но, как это свойственно молодости, быстро отошёл от любовной неудачи и переключился на другие «предметы». Софию же эта быстрая реабилитация поверженного поклонника задела, и она попыталась вернуть его внимание к своей персоне. В качестве реакции на это явилась элегия «Разуверение».

Главный элегический нерв – это чувство невозвратности, невозможности вновь переживать полноту счастья, молодости, любви, радости (возможны варианты), наконец, жизни в целом в ее непосредственной данности («Нет, не бывать тому, что было прежде...»). Но, чтобы боль невозвратности ощущалась остро, но при этом как бы мучительно сладко, притягивала и располагала к поэтической медитативности, могла вылиться в стихотворение и быть пережита и осмыслена как самостоятельная ценность, нужно некоторое равновесие. Полнота былого чувства еще не должна быть исчерпана до конца, но от опьянения ею должно остаться лишь тягостное «похмелье» (ср. формулу пушкинской элегии *«Безумных лет угасшее веселье / Мне тяжело, как шумное похмелье...»*). Это чувство только оттеняет исчерпанность былого счастья, его невозвратность.

Лирический герой элегии Е. Баратынского окончательно и бесповоротно разочарован, от былых страстей он ушел в дремоту забвения, подобно больному, погружившемуся в глубокий сон. Насильственное пробуждение не сулит ничего хорошего – оно не вернёт раз и навсегда погасшую любовь, а лишь всколыхнёт тяжёлый её осадок. Частный факт в элегии получает максимальное обобщение: лирический герой разуверяется не только в этой конкретной любви – он утрачивает веру в любовь, вообще. «Нежность» оборачивается лишь «обольщением», романтическое «волнение любви» распадается на безвозвратно ушедшую любовь и бессмысленное волнение, неизъяснимое беспокойство, связь с источником которого навсегда оборвана.

«Слепая тоска» (во тьме) становится неизбывной. Примечательно, что и состояние любви, и состояние её потери сравниваются в стихотворении со сном, с той лишь разницей, что любовь названа «изменившим *сновиденьем*», а жизнь без любви – «*усыплением*». Для Баратынского существенны малейшие оттенки значений: *сновиденье* ведёт в визуализации инобытия, переживанию «видения»; *усыпленье* сближается с успехом, смертью, беспробудной и без всяких сновидений. Лирический герой этой элегии – фактически мертвец, и обратной дороги для него нет. Причём само это состояние «без любви» становится предметом эстетического созерцания.

Благодаря аналитическому началу и свойственному поэту мирозерцанию его эротические элегии стремительно психологизируются и обретают характер философско-раздумчивых. Близкой по образу переживания к «Разуверению» является любовная элегия «Признание», столь же любовная, сколь и философическая:

Притворной нежности нетребуя отменя:
 Ясердца моего нескрою хлад печальный.
 Тыправа, внем ужнет прекрасного огня
 Моей любви первоначальной.

Элегия «Разуверение» (в первых публикациях жанр специально указывался Баратынским в подзаголовке стихотворения) получила свою известность после того, как известный композитор М. Глинка положил его на музыку (1825). Романс активно переписывали альбомы, перепечатавали в ходовых песенниках 1820-х гг. В качестве романса это стихотворение позже было включено и в «Бесприданницу» Александра Островского, где его исполняет главная героиня Лариса Огудалова. Романс как бы намекает на то, что она больше не любит Паратова, что, конечно, лукавство, Лариса глубоко страдает. В известной экранизации «Бесприданницы» Эльдара Рязанова, в фильме «Жестокий романс», как раз этот самый «жестокий» романс и был заменен из соображений современной адаптации на «А напоследок я скажу...» (автор Белла Ахмадулина).

Элегия «Последняя смерть» (1827): закат цивилизации глазами Баратынского.

Достаточно объёмный текст, исполненный предсказаний будущего, апокалиптических видений (в духе «Откровения» Иоанна Богослова) и оснащенный философской постановкой вопросов о бытии, сознании и положении человека во Вселенной, вначале показался современникам поэта неясным или во всяком случае неполным. В «Московском вестнике» за 1828 год о «Последней смерти» в неподписанной рецензии говорится: «"Последняя смерть" не ясна; но надо знать, что это отрывок. Неясная в нём мысль может объясниться в целом» [17, с. 409]. Таким же «отрывком из поэмы» аттестовал стихотворение и критик Николай Полевой [17, с. 409]. Читатели пытались соотнести «вещь» Е. Баратынского с какой-то традицией: что-то в ней напоминало «Потерянный рай» Мильтона (масштаб, апокалиптика, вопрос о человеке), где-то отзывался недавно написанный «Каин» (1821) Байрона. Но вся «поэма» так и не была написана Баратынским, это было невозможно. Отрывочность здесь оказалась фундаментальной жанровой приметой, новой формой художественного целого. Единство и целостность этой «незавершимой поэмы» обеспечивалась личностью автора, взятой в её внутреннем измерении, а отрывок – творческое выявление неостановимой духовной работы поэта и «всего человека», так оформленный и по своему внутренне завершённый элемент, фрагмент бытия.

В стихотворении Е. Баратынского есть своя натурфилософия, философия истории и своя антропология. В экспозиции (первые две строфы) говорится о беспамятстве бытия человека, протекающего на грани между сном и «бдением», «безумием» и «разумением»: порой в это бессмысленное прозябанье прорывается Откровенье, где смысл и бытие сходятся и предстают в виде ясной картины будущего («без покрова»). Лирическому герою-визионеру являются сразу несколько таких картин («создания ли болезненной мечты иль дерзкого ума соображенья...»), живописующих соотношение человека и мира, открывается смена состояний человека, смена его положений в бытии, а также путь культуры. Е. Баратынский задолго предвосхищает культурологические идеи Н. Данилевского (критика цивилизации), О. Шпенглера (о «закате Европы»), А. Тойнби (о жизненном цикле культур) и т.п., переживая их как поэтический факт.

Представшее «из полночной темноты» видение имеет четкую последовательность и внутреннюю динамику лирического переживания. Каждые два двенадцатистишия, идущие после экспозиции, описывают соответственно три состояния в трёх видениях. Первое видение – мир как «дивный сад», созданный человеком, общество творцов и изобретателей. Здесь представлены в изобилии и разнообразии «дары просвещения», результаты технического прогресса: прихотливая и изысканная архитектура, процветание искусств, рукотворные моря, самолетостроение, метеорегулирование, достаток и всеобщее ликование. «И царствовал повсюду светлый мир», – заключает герой-медиум, пораженный видением «дивного века», «великолепного пира разума».

Второе видение – общество пресыщения. Очарованный первой картиной визионер ожидает еще более впечатляющего зрелища, но «смутившимся умом», разочарованно созерцает неожиданную остановку прогресса:

Привыкшие к обилью дольных благ,
На всё они спокойные взирали...

Творческое горение отцов погасло в детях: природа и всё земное уже подчинены «хитрому закону» человека. Телесное полностью уступает место фантазии и «душевному сну», «умственной природе», чистой интеллигенции. «Живая мысль» уносит человека в Эмпирей (верхнее небо, исполненное запредельного, нечеловеческого бытия), но

происходит бесповоротный отрыв от земли, человек уже ступает по ней «с трудом». «Может быть, в этом заключено благо?» – задумывается лирический герой.

Из третьего поэтического видения становится понятно, что ничего хорошего такой разрыв не сулит. Расслабленная инерция чисто духовного существования и разрыв с земным приводит человечество к угасанию и смерти. Последние семейства истлевают, города разрушаются, человек исчезает с лица земли, на которой воцаряется торжественная тишина и пустыньность. Природа облачается в «дикую порфиру» бесчеловечного существования. Нарушение хрупкого равновесия духовного и телесного губительно для человечества. «Золотой век» неизбежно сменяется пресыщением и катастрофой, а царственное покорение природы – лишь ступень в неизбежном движении к краю бездны. Е. Баратынский не принимает Просвещения с его нарративом прогресса, но его не удовлетворяет и Руссо с его идеей «естественного человека»: возврат к прежнему состоянию невозможен, и для человечества всё предопределено. Не соглашается поэт в этом стихотворении и с романтической программой гармонического слияния человека и Вселенной, подпитываемой религиозной идеей бесконечности и бессмертия души. Это лишь одно из «высоких сновидений» разума.

Но и бессознательная земля, лишённая человеческого участия, не способна «произнести привета» солнечному восходу. Сохраняя инерцию жизни, внечеловеческая природа утрачивает начало, наделяющее её существование смыслом. Оказывается, присутствие человека оправдывало жизнь в космосе, придавало смысл всему земному. Этот взгляд возвышает ценность человеческой личности. Когда проект человека проваливается, Бог вновь остаётся одинок. Финальные строки стихотворения отсылают к ветхозаветному «Бытию», описывающему первородный хаос, в котором «Божий дух носился над водой»:

Один туман над ней синея вился
И жертвою очистительной дымился.

Отметим созвучие торжественно-пессимистической концовки стихотворения Баратынского и тютчевского «Последнего катаклизма», написанного почти в это же время:

Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Всё зримое опять покроют воды,
Ибожий лик изобразится вних! (1829)

И у Ф. Тютчева, и у Е. Баратынского всё же есть сознание, которому дано пережить и увидеть это финальное состояние «мира без человека», мира одинокого духа, узреть этот «клик» и этот синеющий вьющийся туман – это сознание принадлежит поэту, чьё существование до конца не укладывается в безысходный детерминизм. Добавим, что эти постапокалиптические видения Баратынского послужили прецедентным текстом для фетовского «Никогда». А метафора «дикая порфира» позже взята на вооружение акмеистом Михаилом Зинкевичем, озаглавившим так свою поэтическую книгу, в которой немало стихотворений о разных доисторических ящерах и «махайродусах», это тоже «мир без человека».

«Мой дар убог и голос мой негромок» (1828): долгожданная встреча с далёким потомком.

Мой дар убог и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдёт далёкий мой потомок
В моих стихах: как знать? душа моя

Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашёл я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.

«Мой дар убог и голос мой негромок...» – программное стихотворение, одно из самых известных у Е. Баратынского. В произведении воплощена его заветная мысль о судьбе своей поэзии в будущем, надежда на воскрешающий диалог с далёким потомком, скромное, но несомненное личное утверждение творческого бессмертия. Это «нерукотворный памятник» Е. Баратынского, который, безусловно, существенно отличается от державинского или пушкинского. В нём нет раскатистого шумного величия, почти маниакальной жажды славы, площадной патетики, заданной еще в древности жанром Горациевой оды (которая, в свою очередь, обращена к древнеегипетскому «Прославлению писцов»). Здесь скорее камерная, личная беседа, короткая, спокойная, «негромкая», где-то интонационно сдержанная, но искренняя и умная. В данном случае справедливы слова В. Белинского: «Читая стихи Баратынского, забываешь о поэте и тем более видишь перед собою человека, с которым можешь не соглашаться, но которому не можешь отказать в своей симпатии, потому что этот человек, сильно чувствуя, много думал... Мыслящий человек всегда перечтет с удовольствием стихотворения Баратынского, потому что всегда найдет в них человека – предмет вечно интересный для человека» [3, с. 664].

Признание в скромности своего дара героем стихотворения – не кокетство, не самоуничижение, не какой-то комплекс неполноценности или попытка оправдаться. Это осознание своей *меры*, своих человеческих пределов, самоуяснение, которое, однако, даёт лирическому «я» прочную опору для последующего движения навстречу к бытию, к другим людям и опору для финального прорыва в пространство вечности. В самом начале стихотворения это самоуяснение воплощено. Но личности, как воздух, нужен собеседник, «другой», способный увидеть её извне, завершить как целое. Поэту необходим был «друг в поколеньи», которого, по слову лирического героя, он нашёл:

Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие...

Но еще больше ему нужен был тот, через кого его бытие продлится после смерти, неизвестный «далёкий потомок», обеспечивающий продолжение этой негромкой, но единственно важной беседы-бытия (ведь «в стихах» сохранилась «душа моя»). Лирическое сознание в этом стихотворении демонстрирует приверженность диалогической формуле «общение между смертными бессмертно» (Б. Пастернак, «Доктор Живаго»). Залогом этого бессмертия и является робкая надежда на радость далёкой негарантированной встречи («может быть...») Склонный к уединенному раздумью и самоуглубленному созерцанию поэт в этом стихотворении обнажает своё сокровенное желание – говорить с другим человеком, быть рядом с людьми (близкими или далёкими), разомкнуть круг экзистенциального одиночества. Эта надежда на встречу с далёким сознанием практически равна надежде на воскресение из мёртвых.

Знаменитый комментарий к этому стихотворению даёт Осип Мандельштам в своём эссе «О собеседнике» (1913). Он сравнивает поэта с мореплавателем, терпящим кораблекрушение, который запечатывает своё послание в бутылку. Спустя столетие её находит неведомый адресат – «провиденциальный читатель»: «Читая стихотворение Баратынского, я испытываю то же самое чувство, как если бы в мои руки попала такая бутылка. Океан всей своей огромной стихией пришел ей на помощь, – и помог исполнить её предназначение, и чувство провиденциального охватывает нашедшего.... Письмо, равно и стихотворение, ни к кому в частности определенно не адресованы. Тем не менее

оба имеют адресата: письмо – того, кто случайно заметил бутылку в песке, стихотворение – «читателя в потомстве». Хотел бы я знать, кто из тех, кому попадутся на глаза названные строки Баратынского, не вздрогнет радостной и жуткой дрожью, какая бывает, когда неожиданно окликнут по имени» [7, с. 147]. Сейчас, пробегая взглядом это послание, стихотворение «Мой дар убог и голос мой не громок...», и оказываясь тем самым далёким потомком, к которому поэт адресовал свои строки, вздрагиваем и мы – читатели XXI столетия.

Целительная сила поэтической гармонии: «Болящий дух врачует песнопенье...» (1832).

Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.
Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей;
И чистоту поэзия святая
И мир отдаст причастнице своей.

Незадолго до создания стихотворения, в самом начале 1830-х гг. Баратынский с сожалением упрекал в письме своего приятеля Петра Плетнёва: «Мне жаль, что ты оставил искусство, которое лучше всякой философии утешает нас в печалях жизни. Выразить чувство — значит разрешить его, значит овладеть им. Вот почему самые мрачные поэты могут сохранять бодрость духа» [17, с. 416]. Безусловно, адресант имел в виду и себя тоже. Его сомневающийся разум и истощенное бунтом сердце находили исцеление, восполнение своих повреждений в поэтическом творчестве. Для поэта в этот период его жизни поэзия обладает таинственной преображающей силой, способной разрешить конфликт между мятущейся душой, утомленной неизбывным страданием существования, и «вышней волей», утвердившей её бытие, обрётшей на скорбную несвободу, на недостижимость полноты и гармонии.

В своём программном стихотворении Е. Баратынский придаёт поэзии сакральный смысл, прямо именуя ее «святой». Обращает на себя внимание обилие возвышенной церковной лексики и архаичных оборотов речи в стихотворении. Оно написано в той же мере по-русски, что и по-старославянски: *болящий, дух, песнопенье, искупить, бунтующая, излитая, скорби, чистота, причастница* – всё это слова, принадлежащие двум языкам. Намеренная архаизация и стилистическое перенасыщение стихотворения высоким слогом приводит к особому эффекту: стихотворная речь принципиально противопоставляется профанной, повседневной речи, она герметизируется, восприятие её становится как бы затрудненным, понимание требует усилия и своеобразной работы сознания по дешифровке.

Выразительнее начинают ощущаться внутренние формы слов, их этимология, первичные и корневые смыслы: *согласно* – в созвучии с другим голосом; *разрешена* – освобождена, избавлена от внутреннего бремени (ср. *разрешиться родами*); *мир* – умиротворение; *песнопения* отсылают к псалмопению, молитве; *причастница* – и та, что причастна, и та, что причастилась, прошла религиозный обряд причащения (например, таинство евхаристии в христианстве); искупление заблуждений уподобляется искуплению грехов, духовных повреждений. Текст стихотворения в целом обретает ареол таинственности и становится разновидностью некой тайнописи, содержащий ту самую власть священного, власть гармонии, о которой говорится в стихотворении. Тайнописание поддерживается еще и своеобразным инверсивным, усложненным синтаксисом. Например,

в первой строчке – кто кого врачует? Прямое истолкование синтаксиса указывает, что «дух» исцеляет песню, но ведь из контекста понятно противоположное: пение исцеляет поврежденную душу. Гармония достигается преодолением косности языка, трудности выражения духа в тяжелом, витиеватом синтаксисе. Литературовед Сергей Скибин отмечает: «В лирике Баратынского почти физически ощутим прорыв из затрудненного синтаксиса, насыщенного устаревшими оборотами речи, инверсиями, из архаической лексики и совсем не пленительных, не ласкающих ухо звуков в мощную, гармонически стройную, благородную и суровую музыку» [12, с. 302].

Душа поэта тот, кто готов и способен внимать ему, причащаются гармонии поэзии, существующей как источник очищения (катарсического преобразования). В стихотворении выразительно, полно и гармонично, воссоздано не болезненное состояние, нуждающееся в преодолении и исцелении, не скорбь духа, а уврачеванная, полная духовной свежести душа. А сам текст оказывается тем «магическим кристаллом» (Пушкин), который это исцеление способен производить.

«Недоносок» (1835): «бессмысленная вечность» обреченного существа.

«Недоносок» включён поэтом в книгу «Сумерки», хотя написан на семь лет раньше её выхода. Принято считать его одним из первых стихотворений, открывающих последний, проникнутый философским пессимизмом период творчества Баратынского. Младший современник автора М.Н. Лонгинов вспоминал: книга «Сумерки» «произвела впечатление привидения, явившегося среди удивленных и недоумевающих лиц, не умеющих дать себе отчета в том, какая это тень и чего она хочет от потомков» [12, с. 285]. Этот цикл Е. Баратынского считается первой «книгой стихотворений» в русской литературы, особым сверхъединством, жанровым целым, которого ранее не знала отечественная словесность.

Само название цикла многозначно: здесь и «сумерки», сопровождающие закат жизни отдельного человека, поэта, сумерки рода людского, сумерки поэзии в духе немецких романтиков (позднее метафору «сумрачный германский гений» обнаруживаем у Александра Блока в «Скифах»; а еще позже мы встречаем мысль о «поэтах сумеречной эпохи», осмеливающихся погружаться в бездну, чтобы явить «след сбежавших богов», в «Истоке художественного творения» у Мартина Хайдеггера [14, с. 83]).

Существование человека и всего человечества окрашено в книге Е. Баратынского глубоким трагизмом, связанным с самой природой *homo sapiens*. После того как «сновидения» «золотого века» процветания, равновесия духа и тела, гармонии миновали, сообществу людей остаётся достойное и мужественное принятие своей гибели в веке железном («Век шествует путём своим железным...»). Отдельно взятая человеческая жизнь повторяет общий удел рода и всей мировой истории – встретить решительную минуту смерти с открытым забралом. Духовная тоска, являющаяся на фоне неотвратимости этого, по Баратынскому, – это узнаваемая черта «дряхлеющего мира» и истощенного цивилизацией индивидуума. Отсюда и трагические, химерные образы отдельных стихотворений, в том числе и «недоноска».

В центре стихотворения «Недоносок» образ некоего существа, лишённого телесности («из племени духов»), это «не человек в маске, в роли духа, но, действительно, особое существо, чье бытие определено сочетанием парадоксальных качеств – слабости и бессмертия» (И. Альми [1, с. 106]). Его онтологическая конституция своеобразна, подобна человеческой, но не равна ей. Образ недоноска восходит к французской поэтической традиции. У поэта XVII века Шарля Эно, чье творчество было хорошо известно свободно говорящему на французском Баратынскому, есть «Сонет о выкидыше» («Sonnet sur

G'avorton», 1682; «l'avorton» напоминает русское слово *аборт*). Иногда это стихотворение переводят как «Сонет о мёртворожденном».

Умерших некрещёных младенцев Данте помещает в Лимб, в первый круг ада, но «недоноску» Е. Баратынского нет места и здесь – ему, вообще, нем места (сравни «пойти некуда» у Ф. Достоевского). Он мечется между небом и землей, будучи неспособным ни достигнуть Эмпирея, т.е. обители ангелов и Бога, ни воплотиться в земной жизни. Он только «крылатый вздох», слабое, немощное мгновенное явление, «Бедный дух! Ничтожный дух!», «Роковая скоротечность!» Недоносок – гротескный образ, в котором поэт в гипертрофированном виде воплотил и человеческое положение в мироздании.

Промежуточность состояния недоноска можно соотнести с человеческой промежуточностью и неполнотой, фатальным трагизмом вечно прорывающегося к небесному, к заветному раю, но не достигающего его человека. Это прозрачная гиперболизированная метафора «невыносимой лёгкости» (М. Кундера) и безысходности человеческого бытия. «Небесные арфы» своей музыкой неудержимо влекут недоноска, но он не в силах провидеть пути навстречу этой музыке. В одном из черновых вариантов стихотворения есть такая строфа:

Весел я небес красой,
Но слепец я. В разуменье
Мне завистливой судьбой
Не дано их провиденье.
Духи высшие, не я,
Постигают тайны мира,
Мне лишь чувство бытия
Средь пустых полей эфира.

Оказываясь после всех метаний в небесных высях на земле, недоносок является мёртворожденным и «отбывает без бытия» в ту же вечность, из которой он явился, ничего не поняв и не обретя. Эта вечность видится бессмысленной. Но кто трагически переживает эту бессмыслицу? Нельзя не заметить появление в стихотворении второго субъекта, лирического «я» финала стихотворения, того, кто «на земле оживил» недоноска, т.е. вообразил его мятущееся состояние и воплотил его в стихотворении. Именно этому второму сознанию и принадлежит эмоциональная оценка и тяжесть переживания бессмысленности бытия, несогласие с ней, тревога неуёмного вопрошания. «Недоносок-сын как чисто земное существо вовсе лишен бытия и тут же умер, а Недоносок-отец, оставшийся в одиночестве, еще острее почувствовал тягость "бессмысленной вечности"» [12, с. 300]. Поэт колеблется между согласием с миропорядком и его неприятием. Неслучайно он говорил о «диком аде», в который порой проваливается его душа, но сомнения и духовный упадок не отменяет его жажды гармонии.

Заключение. Весь этот пессимизм связан убежденностью Е. Баратынского в гибельном пути человечества. Природа, любовь, гармония искусства способны исцелить «болящий дух» человека, но их внутренний строй не открывается для каждого. Согласно Е. Баратынскому, он открывается Поэту, который ответствен за всех, но его сил не хватает, чтобы по-настоящему преобразить человека. Человек застрял на полпути к своей полной гармонической форме, но перспектива его пути, по глубокому убеждению поэта, неутешительна – он выпадает из истории, из космического процесса, из бытия: его ждёт не преобразование, а гибель. Остаются созерцательное уныние, томление между небом и землей этого духовно несовершенного существа – человека, отчаянные порывы его мятущейся души, бунт возмущенного разума, стоическое принятие своего положения, мгновенные озарения гармонией – и неиссякающая мысль, равная существованию.

Для Е. Баратынского всегда важно было осознание и сохранение поэтом, человеком, вообще, своей художественной и экзистенциальной уникальности. Он категорически настаивает: «Не подражай: своеобразен гений / И собственным величием велик». Но оригинальность и величие состоят не в завоевании «шумной славы» «упоительных похвал». Поэт сознаётся: «Не ослеплён я Музой моей». Для него подлинная ценность творца и человека в целом заключена в верности самому себе, своей внутренней неповторимости, в осознании единственности своего пути, в экзистенциальном самостоянии, проявляющемся в «лица необщем выражении» («Муза»).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Альми И.Л. Метод и стиль лирики Е.А. Баратынского / И.Л. Альми // Русская литература. – 1968. – № 1. – С. 96–106.
2. Андреевский С.А. Поэзия Баратынского // С.А. Андреевский // Литературные чтения: Баратынский. Достоевский. Гаршин. Некрасов. Лермонтов. Лев Толстой. Санкт-Петербург: тип. А.С. Суворина, 1891. – С. 3–37.
3. Белинский В.Г. Русская литература в 1844 году / В.Г. Белинский // Собрание сочинений: в 3 т. – Т. 2 / под ред. Ф.М. Головешченко. – М.: ГИХЛ, 1948. – С. 647–705.
4. Биджиева З.С. Мотив одиночества в стихотворении Е.А. Баратынского «Осень» / З.С. Биджиева // Chronos. – 2019. – № 10(37). – С. 33–35.
5. Жилияков С.В. Мнемонический мотив в «альбомной лирике» первой половины XIX века (на примере произведений Е.А. Баратынского) / С.В. Жилияков // Philologos. – 2021. – № 1(48). – С. 26–32.
6. Лянь Б. Любовь и счастье в поэме Е.А. Баратынского «Эда» / Б. Лянь // Культура и цивилизация. – 2024. – Т. 14, № 3-1. – С. 257–265.
7. Мандельштам О.Э. О собеседнике // О.Э. Мандельштам // Сочинения: в 2 т. – Т.2: Проза / сост. С. Аверинцев, П. Нерлер. – М.: Художественная литература, 1990. – С. 145–150.
8. Марков А.В. Баратынский и Кривулин: в тени книги Хетсо / А.В. Марков // Евразийский гуманитарный журнал. – 2023. – № 1. – С. 50–61.
9. Патроева Н.В. Синтаксис «поэта мысли» (К 220-летию со дня рождения Евгения Баратынского) / Н.В. Патроева // Русский язык в школе. – 2020. – Т. 81, № 2. – С. 50–55.
10. Патроева Н.В. Синтаксис Е.А. Баратынского как предмет лексикографического анализа / Н.В. Патроева, А.А. Лебедев // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. – 2019. – № 6. – С. 12–19.
11. Петрова А.А. Информационный потенциал словаря рифм поэзии Е.А. Баратынского / А.А. Петрова // Актуальные исследования языка и культуры: теоретические и прикладные аспекты: Материалы конференции. – СПб: Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, 2021. – С. 155–157.
12. Скибин С.М. Евгений Абрамович Баратынский / С.М. Скибин // История русской литературы XIX века. Часть 1: 1795–1830 гг. / под ред. В.И. Коровина. – М.: Владос, 2005. – С. 285–305.
13. Тихомирова А.О. Традиции Е.А. Баратынского в любовной поэзии А. Ахматовой / А.О. Тихомирова // Русский язык в славянской межкультурной коммуникации: Сб. науч. трудов / ред. О.В. Шаталова. – М.: Московский государственный областной университет, 2019. – С. 222–227.
14. Хайдеггер М. Исток художественного творения. Избранные работы разных лет / М. Хайдеггер; пер. с нем. А. В. Михайлова. – М.: Академический проект, 2008. – 528 с.
15. Чжоу Л. Поэзия Лермонтова и Баратынского в Китае вчера и сегодня / Л. Чжоу // Вопросы литературы. – 2019. – № 1. – С. 205–216.
16. Шершак М.Г. Языковая архаика в поэтической речи Е.А. Баратынского / М.Г. Шершак // Молодежь XXI века: шаг в будущее: Материалы конференции. В 3 т. – Т. 1. – Благовещенск: Амурский государственный университет, 2019. – С. 121–123.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

17. Баратынский Е.А. Полное собрание стихотворений / сост. В.М. Сергеев; вступ. статья И.М. Тойбин. – Л.: Советский писатель, 1989. – 464 с.

REFERENCES

1. Al'mi I.L. (1968) Metod i stil' liriki E.A. Baratynskogo [Method and style of lyrics by E.A. Baratynsky] in Russkaya literatura [Russian literature], 1, pp. 96–106 (In Russian).

2. Andreyevskiy S.A. (1891) Poeziya Baratynskogo [Poetry of Baratynsky] in Literaturnyye chteniya: Baratynskiy. Dostoyevskiy. Garshin. Nekrasov. Lermontov. L. Tolstoy [Literary readings: Baratynsky. Dostoevsky. Garshin. Nekrasov. Lermontov. L. Tolstoy], pp. 3–37. Sankt-Peterburg: A.S. Suvorin's printing house (In Russian).
3. Belinskiy V.G. (1948) Russkaya literatura v 1844 godu [Russian literature in 1844] in Sobraniye sochineniy [Collected works]: in 3 vol. Vol. 2, pp. 647–705. Moscow: State Publishing House of Fiction (In Russian).
4. Bidzhiyeva Z.S. (2019) Motiv odinochestva v stikhotvorenii E.A. Baratynskogo «Osen'» [The motive of loneliness in the poem by E.A. Baratynsky "Autumn"] in Chronos, № 10 (37), pp. 33–35 (In Russian)
5. Zhilyakov S.V. (2021) Mnemonicheskiy motiv v «al'bomnoy lirike» pervoy poloviny XIX veka (na primere proizvedeniy E.A. Baratynskogo) [Mnemonic motif in the "album lyrics" of the first half of the 19th century (based on the work of E.A. Baratynsky)] in Filologos, № 1(48), pp. 26–32. DOI 10.24888/2079-2638-2021-48-1-26-32
6. Lyan' (2024) B. Lyubov' i schast'ye v poeme E.A. Baratynskogo «Eda» [Love and happiness in the poem by E.A. Baratynsky "Eda"]. In Kul'tura i tsivilizatsiya [Culture and civilization], Vol. 14, № 3-1, pp. 257–265 (In Russian).
7. Mandel'shtam O.E. (1990) O sobesednike [About the Interlocutor] in Sochineniya [Works], in 2 vol, Vol. 2, pp. 145–150. Moscow: Khudozhestvennaya literature (In Russian).
8. Markov A.V. (2023) Baratynskiy i Krivulin: v teni knigi Khetso [Baratynsky and Krivulin: in the shadow of the book of Khetso] in Evraziyskiy gumanitarnyy zhurnal [Eurasian humanitarian journal], № 1, pp. 50–61 (In Russian).
9. Patroyeva N.V. (2020) Sintaksis «poeta mysli» (K 220-letiyu so dnya rozhdeniya Evgeniya Baratynskogo) [Syntax of the "poet of thought" (On the 220th anniversary of the birth of Yevgeny Baratynsky)]. In Russkiy yazyk v shkole [Russian language at school.], Vol. 81, № 2, pp. 50–55. [Doi.org/10.30515/0131-6141-2020-81-2-50-55](https://doi.org/10.30515/0131-6141-2020-81-2-50-55) (In Russian)
10. Patroyeva N.V. (2019) Sintaksis E.A. Baratynskogo kak predmet leksikograficheskogo analiza [Syntax of E.A. Baratynsky as a subject of lexicographic analysis] in Filologicheskiye nauki. Nauchnyye doklady vysshey shkoly [Philological sciences. Scientific reports of higher education], № 6, pp. 12–19. DOI 10.20339/PhS.6-19.012 (In Russian).
11. Petrova A.A. (2021) Informatsionnyy potentsial slovarya rifm poezii E.A. Baratynskogo [Information potential of the rhyme dictionary of poetry by E.A. Baratynsky] in Aktual'nyye issledovaniya yazyka i kul'tury: teoreticheskiye i prikladnyye aspekty [Current studies of language and culture: theoretical and applied aspects], pp. 155–157. Sankt-Peterburg: Leningradskiy gosudarstvennyy universitet imeni A.S. Pushkina (In Russian)
12. Skibin S.M. (2005) Evgeniy Abramovich Baratynskiy [Evgeny Abramovich Baratynsky] in Korovin V.I. Istoriya russkoy literatury XIX veka [History of Russian Literature of the 19th Century], Part 1: 1795–1830, pp. 285–305. Moscow: Vlados (In Russian).
13. Tikhomirova A.O. (2019) Traditsii E.A. Baratynskogo v lyubovnoy poezii A. Akhmatovoy [Traditions of E.A. Baratynsky in the love poetry of A. Akhmatova] in Russkiy yazyk v slavyanskoy mezhkul'turnoy kommunikatsii [Russian language in Slavic intercultural communication], pp. 222–227. Moscow: Moskovskiy gosudarstvennyy oblastnoy universitet (In Russian).
14. Khaydegger M. (2008) Istok khudozhestvennogo tvoreniya. Izbrannyye raboty raznykh let [The Source of Artistic Creation. Selected Works from Different Years]. Moscow: Akademicheskii proyekt. (In Russian)
15. Chzhou L. (2019) Poeziya Lermontova i Baratynskogo v Kitaye vchera i segodnya [Poetry of Lermontov and Baratynsky in China Yesterday and Today] in Voprosy literatury [Questions of Literature], № 1, pp. 205–216. DOI: 0.31425/0042-8795-2019-1-205-216 (In Russian).
16. Shershak M.G. (2019) Yazykovaya arkhayka v poeticheskoy rechi E.A. Baratynskogo [Linguistic archaism in the poetic speech of E.A. Baratynsky] in Molodezh' 21 veka: shag v budushcheye [Youth of the XXI century: a step into the future], in 3 vol. – Vol. 1. – Blagoveshchensk: Amurskiy gosudarstvennyy universitet, pp. 121–123. (In Russian)

Поступила в редакцию 27.11.2024 г.

EVGENY BARATYNSKY AS “EXISTENTIALIST” OF PUSHKIN ERA (TO POET’S 225th ANNIVERSARY)

O.R. Minnullin

The work deals with a profound analysis of the work by E. Baratynsky in terms of his existential quest associated with the human identity crisis and the search for the meaning of life (from the point of view of modern perception). The main part of the article covers several key aspects of the work by E. Baratynsky. The attention is paid to the poet's internal conflict, reflecting the "spiritual discontent" and "counter-feelings", which are clearly embodied in his mature elegies. E. Baratynsky is considered as the one who, by means of the poetry of thought, explores the complexities of human nature and existential crises. The analysis of specific, most representative works of the poet, such as "Disillusionment", "The Last Death", "My Gift is Poor...", "The Aching Spirit Heals the Song...", and "The Premature Child" is made. E. Baratynsky raises philosophical questions about the transience of time, the fragility of love, the place of man in the world as a special spiritually transitional creature, as well as the role of art in human existence. E. Baratynsky was a poet of his time, but his works remain penetrative and relevant for modern readers, being in tune with similar existential questions that were significant in the 20th and 21st centuries.

Key words: Evgeny Baratynsky, elegy, philosophical lyrics, existentialism, pessimism, anthropogenesis, interpretation.

Миннуллин Олег Рамильевич.

Доктор филологических наук.
Донецкая государственная музыкальная академия имени С.С. Прокофьева, г. Донецк, Российская федерация.
Заведующий кафедрой гуманитарных и художественных дисциплин.
ORCID: 0000-0002-5805-3821.
E-mail: o.r.minnullin@mail.ru.

Minnullin Oleg Ramilevich.

Doctor of Philology.
Donetsk State Music Academy named after S.S. Prokofiev, Donetsk, Russian Federation.
Head of Department of Humanities and Arts.
ORCID: 0000-0002-5805-3821.
E-mail: o.r.minnullin@mail.ru.